

ҚУВУРЛАРДА СУЮҚЛИКЛАРНИНГ ТУРБУЛЕНТ ҲАРАКАТИ ВА ПУЛЬСАЦИЯНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ДИНАМИКАСИ

Негматуллоев З.Т.¹ Нормуминова Д.А.² Акрамов Ф.О.³ Ҳазратов М.А.⁴
Самандарова Г.А.⁵ Шаймарданов С.Қ⁶

¹Гулистон давлат университети, ^{2,3,4,5,6}Исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196792>

АННОТАЦИЯ

Мақолада турбулентли оқим ўқи бўйлаб заррачалар ҳаракати ва уларнинг ўзаро таъсирлари, уларнинг ҳаракат тезликларининг математик моделлари ўрганилган. Турбулентли оқимда ҳар доим тезлик пульсацияси кузатилади, натижада суюқликнинг қўшни қатламлари ўртасида заррачалар алмашинуви содир бўлиб, суюқликнинг узлуксиз аралашишини келтириб чиқаради.

Калит сўзлар: математик таҳлил усуллари, заррачалар, турбулентлик, тезлик пульсацияси, маҳаллий тезлик, Ренольдс сони, ламинар қатлам

Технологик қурилмаларда турбулентли ҳаракат тартиби ламинар ҳаракат тартибига қараганда тез-тез учрайди. Математик таҳлил усуллари билан турбулентли тартибни ўрганишдаги уринишлар тўлиқ назария ёрдамида кузатилган хилма-хил ва мураккаб ҳодисаларни қабул қилишнинг иложи йўқлиги сабабли муваффақиятсиз тугади.

1- расм. Турбулентли оқим ўқи бўйлаб заррачалар ҳаракати.

Бунда: a, b – заррачалар; u_a, u_b - заррачаларнинг тезликлари

Маълумки, турбулентли оқимда ҳар бир алоҳида олинган суюқлик заррачаси мураккаб эгри чизиқли траектория бўйлаб ҳаракатланади (1-расм). Яъни заррачалар ҳаракатини текислаш орқали тасвирлаш амалда мумкин эмас [1,2,3]. Турбулентлик тартибни ўрганишда замонавий гидродинамика асосан баъзи «текисланган» фазалараро, вақт бўйича ўртача оқим хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўзаро киришувчи заррачалардан фойдаланади. Ушбу усул ёрдамида ҳар томонлама назарий ва экспериментал тадқиқотлар асосида асосий қонунларни ўрнатиш ва

уларнинг миқдорий баҳосини бериш мумкин. Турбулентлили тартибдаги баъзи бир суюқлик оқимини кўриб чиқамиз. Ҳар бир заррача бўйлама ва кўндаланг ҳаракатларда иштирок этишига қарамай, ҳаракатнинг асосий йўналишини- заррачаларнинг оқим ўқи бўйлаб ҳаракатланишини аниқлаш мумкин, чунки охир-оқибат уларнинг ҳар бири шу йўналишда ҳаракат қилади. Ҳаракатланувчи суюқлик билан тўлдирилган фазода O нуқтани белгилаймиз. У орқали суюқликнинг турли хил зарралари ўтади ва тезлик нафақат катталиги, балки йўналиши бўйича ҳам ҳар хил бўлади. Суюқлик заррачаларининг берилган нуқтада маълум бир вақтдаги ҳаракати берилган нуқтадаги бир лаҳзали маҳаллий тезликлар u ёки шунчаки бир лаҳзалик тезликлар деб аталади [1,2,3]. Ҳар қандай бир лаҳзалик тезликни таркибий қисмларга ажратиш ва пулсацион графикалар шаклида тақдим этиш мумкин, 2-расмда амалий мақсадлар учун энг катта аҳамиятга эга бўлган тезликнинг ташкил этувчиларини вақт ичида бўйламасига ўзгаришининг графикли тасвири тақдим этилган.

2- расм. Тезлик пульсацияси.

Модомики, берилган нуқтадаги бир лаҳзалик u тезлик вақтга қараб ўзгариб борганлиги сабабли, гидродинамикада оқимни ўрганишда қулайлик учун ўртача тезлик \bar{u} тушунчаси киритилади ва у баъзан ўртача маҳаллий тезлик деб аталади. Етарлича узоқ вақт давомида берилган нуқтадаги бу ўртача тезлик қуйидагига тенг:

$$\bar{u} = \frac{\int_0^t u dt}{t}$$

u бир лаҳзалик тезлик ва \bar{u} маҳаллий тезликнинг ўртача қиймати ўртасидаги фарқ пульсацияли тезлик ёки қўшимча пульсация деб аталади:

$$u' = u - \bar{u}$$

Пульсацияланувчи қўшимчалар u' нинг ўртача тезлик \bar{u} га нисбати турбулентлининг интенсивлиги деб аталади:

$$I_t = \frac{u'}{\bar{u}}$$

u ўртача тезлик тушунчасини v ўртача тезлик тушунчаси билан аралаштириб юбормаслик керак. Биринчиси, маълум бир нуқтада вақт давомида ўртача тезликни, иккинчиси - бутун қўндаланг кесим учун ўртача тезликни ифодалайди. Турбулентлиги ҳаракат тартибда вақт бўйича ўртача тезликларнинг графиги ламинар тартибдаги тезлик графигидан фарқ қилади, яъни параболик эмас. Қўндаланг кесимнинг юқори қисми кенгроқ ва ўртача тезлик $v \neq 0,5u_{max}$ анча юқори ва бу нисбат Re (Ренольдс сони) га боғлиқдир. Турбулентли оқимда ҳар доим тезлик пульсацияси кузатилади, натижада суюқликнинг қўшни қатламлари ўртасида заррачалар алмашинуви содир бўлиб, суюқликнинг узлуксиз аралашини келтириб чиқаради. Бироқ оқимни чегараловчи деворларда суюқликнинг ҳаракатланиши учун махсус шароитлар яратилади (2.3-расм). Кўплаб тажрибалар шуни кўрсатдики, суюқликнинг оқиш тезлиги деворларнинг юзасида намловчи суюқликнинг ёпишиши туфайли бевосита нолга тенг.

Деворлардан жуда кичик масофада тезлик муҳим қийматга эришади, кесманинг деворлардан анча узоқроқ жойларида тезликнинг янада (лекин анча секинроқ) ўсиши содир бўлади.

3-расм. Турбулентлиги оқимнинг кесими.

бунда: $\delta(r)$ - ламинар қатламнинг қалинлиги

Ушбу фикрларга асосланиб, XX асрнинг 30-йилларида Л. Прандтл томонидан турбулентли оқимнинг соддалаштирилган модели таклиф қилинди [2,3,4]. Ушбу схема бўйича деворлар яқинида жуда юпқа қатлам ҳосил бўлиб, унда тезлик кескин эмас, балки узлуксиз ўзгариб туради ва

суяқликнинг ҳаракати ламинар тартиб қонунларига биноан давом этади. Ушбу қатлам билан боғлиқ бўлган оқимнинг асосий қисми (ядро), ёпишқоқ (ёки ламинар) пастки қатлам, қисқа ўтиш майдони деб аталади, барча суяқлик заррачалари учун деярли бир хил бўлган ўртача тезлик билан турбулентли ҳаракат қилади. Пастки қатламнинг мавжудлиги илмий тажриба асосида исботланган. Қалинлиги жуда кичик, одатда мм улушлари билан аниқланади ва Re га боғлиқдир. Кичкина қалинлигига қарамай, ёпишқоқ пастки қатлам иссиқлик ва масса узатиш интенсивлигига ҳал қилувчи таъсир кўрсатади.

Хулоса:

1. Сув чиқариш қувурларининг тебраниши суяқлик оқимига ламинар режимда ($Re=1400$ гача) ва турбулент режимда ($Re>4000$ билан) таъсир қилмайди.
2. Сув чиқариш қувурларининг тебраниши ламинар оқим режимининг қуйи критик Рейнольдс сонининг кичик қийматларида турбулент режимга ўтишига ёрдам беради, яъни оқим турбулентлигини келтириб чиқаради.

Ўтказилган тадқиқотлар натижалари вибрация шароитида гидравлик тизимларнинг гидравлик ҳисобларида қўлланилиши мумкин.

References:

1. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. // М.Физмат. Гиз. 1976 г.
2. Баренблатт Г.И. О движении взвешенных частиц в турбулентном потоке//
3. Прикладная математика и механика. - 1958 г.
4. Степанов Г.Ю, Гогиш Л.В. Турбулентные отрывные течения. // М.Наука 1975г.
5. Файзуллаев Д.Д. Ламинарное движение многофазных сред в трубопроводах. г.Ташкент, изд. «Фан», 1966 г.

